

**МОДУЛЬНЫЕ МАЛОЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА КАК
ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ УЗБЕКИСТАНА**

Преподаватели кафедры «Архитектурного проектирования»

Пардаев Р.,

Юлдашева Б.

СамГАСУ. Узбекистан

Аннотация: В статье исследуются вопросы развития модульного малоэтажного жилищного строительства в Узбекистане. Рассматриваются основные особенности и перспективы развития в сухожарком климате, плюсы и минусы модульного малоэтажного домостроения. Применение современных инновационных технологий в модульном жилищном строительстве.

Abstract: The article examines the issues of the development of modular low-rise housing construction in Uzbekistan. The main features and prospects of development in a dry-fire climate, the pros and cons of modular low-rise housing construction are considered. The use of modern innovative technologies in modular housing construction.

Первыми модульными домами можно считать небольшие деревянные дома, которые использовались кочевниками в 12 веке, в Англии и Шотландии. При переселении на территории, пригодные для скотоводства, кочевникам нужно было быстро и без лишних проблем поставить жилище, и именно поэтому для строительства дома они использовали несколько готовых элементов, которые соединяли между собой. Весомым плюсом этих домов была возможность их транспортировки: каждый раз находить

материалы и собирать заново элементы не было ни времени, ни возможности, а обосноваться на новом месте необходимо было в кратчайшие сроки.

Несмотря на то, что технологии модульного домостроения уже не одна сотня лет, наиболее широкое применение она нашла лишь в конце 19 - начале 20 веков, когда люди впервые оценили преимущества быстровозводимых зданий. Родиной модульных домов считается США, где необходимость в быстрой застройке территорий в начале 20 века стала толчком к развитию модульного домостроения [1].

Изначально из-за отсутствия доверия к быстровозводимым зданиям основная часть построек создавалась в промышленных целях: торговые площади, склады, бытовки и так далее. Только спустя несколько десятков лет эта технология впервые была применена для строительства жилых домов, но масштабирования модульного домостроения в тот период не произошло.

Изучая потребности людей, учитывая развитие технологий, техники и материалов, технология строительства модульных жилых домов постоянно улучшалась и модернизировалась, пока не нашла широкое применения среди населения.

Впервые повышенный спрос на модульные дома и строения пришелся на 40-50 года прошлого века, когда была острая необходимость в устранении последствий Второй Мировой Войны и восстановлении разрушенных городов. Именно в это время было разрушено недоверие к быстро возводимым зданиям, и они повсеместно стали появляться и использоваться. Конечно, основной причиной такого спроса являются сроки возведения, доступная стоимость и возможность транспортировки. В послевоенных условиях это стало главным критерием выбора технологии строительства, а застраивать и отстраивать заново приходилось целые

районы и города. В тоже время начали широко использовать строения из блок-контейнеров: это был идеальный и недорогой вариант, который решал проблемы размещения специалистов на предприятиях, строительных площадках или на отдаленных территориях [2].

Впервые модульные дома в России были использованы в начале второй половине прошлого века при освоении и развитии удаленных территорий, где необходимо было строить железные дороги, налаживать инфраструктуру и промышленность в дальних регионах страны.

Рис.1. Первые модульные малоэтажные жилые дома

В XXI веке эволюция модульного строительства продолжилась. Пришла эта технология и в Узбекистан. Сначала к ней отнеслись с подозрением, но постепенно оценили все ее преимущества. Особенно в сочетании с современными утеплителями, которые позволили создавать конструкции с отличными теплоизоляционными характеристиками. Благодаря этому модульные дома под ключ стали заказывать не только в качестве сезонного жилья — появились [проекты](#) для комфортного круглогодичного проживания даже в сухо-жарком и холодном климате.

Изначально из-за отсутствия доверия к быстровозводимым зданиям основная часть построек создавалась в промышленных целях: торговые площади, склады, бытовки и так далее. Только спустя несколько десятков лет эта технология впервые была применена для строительства малоэтажных жилых домов [3].

Изучая потребности людей, учитывая развитие технологий, техники и материалов, технология строительства жилых домов постоянно улучшалась и модернизировалась, пока не нашла широкое применения среди населения.

Рис.2. Типовой каркас модуля с опорными колоннами: 1 — нижняя горизонтальная рама; 2 — верхняя горизонтальная рама; 3 — колонна; 4 — балки настила; 5 — стеновое ограждение (при необходимости).

Конечно, основной причиной такого спроса являются сроки возведения, доступная стоимость и возможность транспортировки. В послевоенных условиях это стало главным критерием выбора технологии строительства, а застраивать и отстраивать заново приходилось целые районы и города.

В тоже время начали широко использовать строения из блок-контейнеров: это был идеальный и недорогой вариант, который решал проблемы размещения специалистов на предприятиях, строительных площадках или на отдаленных территориях.

В 80-90 годах спрос на модульный дом стал снижаться: типовые проекты, небольшой выбор стилей и вариантов планировочных решений, а также отсутствие индивидуальности в доме отталкивали людей, которые хотели иметь уникальный и непохожий на остальные дом.

В 21 веке модульное домостроение получило вторую жизнь: сейчас модульные дома считаются одними из самых технологичных и современных видов строений, которые обладают множеством преимуществ.

Один из видов быстровозводимых строений – блок-контейнер представляет собой отдельный бокс, использующийся на стройках, геологических площадках и местах добычи нефти и газа для решения бытовых проблем [4].

Рис.3. Современные модульные жилые дома

Объяснить "вторую жизнь" этого типа домов можно так: сейчас у каждого есть возможность создать дом своей мечты на базе модульника. Если раньше создать уникальный проект можно было только индивидуально и по высокой цене, то сейчас множество компаний предлагают всевозможные варианты создания собственного идеального дома.

Один из видов быстровозводимых строений – блок-контейнер представляет собой отдельный бокс, использующийся на стройках, геологических площадках и местах добычи нефти и газа для решения бытовых проблем.

События нескольких последних лет (переход на удаленную работу и тенденция переезда за город) реабилитировали вид отдельного жилья.

Но, теперь речь идет не о даче старого формата, а об экологичном, практичном и доступном жилье. Модульные дома – это современные модуль-блоки с заложенной инфраструктурой, возводимой за один день[5].

Рис.4. Инновационные модульные жилые дома

Словом «модульный» обозначается не тип здания, а метод его возведения.

Сейчас на рынке представлено огромное множество модульных домов на любой вкус. Разные стили, любая площадь, выбор количество этажей и возможность разработки индивидуального планировочного решения в совокупности с доступной стоимостью, небольшим сроком строительства и высоким качеством выделяют модульные дома на фоне остальных предложений и делают их одними из самых популярных вариантов загородной недвижимости.

Для использования в сейсмически опасных районах отдавались предпочтения быстровозводимым зданиям с устойчивостью к землетрясениям. Легкость конструкции позволяла устанавливать их на ровную поверхность без заливки фундамента. В районах где преобладал холодный климат сильные морозы помогали пережить печное отопление и утеплители. Крыши выдерживали нагрузку от толстого слоя снега благодаря усилению металлическими конструкциями.

С течением времени в похожих на вагончики временных постройках значительно повысился уровень комфорта. Это позволило использовать их в качестве жилых домов для служащих на стройках и в местах добычи полезных ископаемых. Это позволило распространяться быстровозводимым зданиям еще шире[6].

В состав каждого из модулей входят несколько общих элементов (потолок, пол, стены, окна), а также системы коммуникаций (электричество и вода) и встроенная мебель.

Преимущества	Недостатки
Предельно сжатые сроки строительства, составляющие максимум 2,5 мес (изготовление + монтаж).	Скромный выбор архитектурных решений, сравнительно небольшие габариты помещений.
Отсутствие строительного мусора на участке.	Необходимость монтажа приточно-вытяжной вентиляции (как и в любом каркасном доме).
Возможность демонтажа, транспортировки и сборки на новом месте.	Не слишком продолжительный расчётный срок службы — около 50 лет.
Наличие гарантии на основные конструкции и	

Преимущества	Недостатки
системы дома (обычно 12 мес на коммуникации и отделку и 5 лет на несущие и ограждающие конструкции).	

Заключение

Суть модульных зданий в быстром и простом способе возведения дома по современным технологиям с использованием инновационных материалов.

Сейчас на рынке представлено огромное множество модульных домов на любой вкус. Разные стили, любая площадь, выбор количество этажей и возможность разработки индивидуального планировочного решения в совокупности с доступной стоимостью, небольшим сроком строительства и высоким качеством выделяют модульные дома на фоне остальных предложений и делают их одними из самых популярных вариантов загородной недвижимости.

Список литературы

1. Дмитриева, Н. О. Модульное строительство как современное направление возведения малоэтажного жилья / Н. О. Дмитриева, А. Ю. Беляева, Е. А. Рукосуева. // Молодой ученый. — 2017. — № 15 (149). — С. 366-370. — URL: <https://moluch.ru/archive/149/42270/>
2. Контейнер лизинг. Проекты домов из контейнеров. [Электрон. ресурс] – URL: https://www.contlease.ru/articles/proekty_domov_iz_kontejnerov/ (дата обращения: 30.12.2022).

3. Lawson R.M., Ogden R., Pedreschi R., Grubb P., Popo-Ola S. Developments in pre-fabricated systems in light steel and modular construction // *The Structural engineer*. – 2005. – V. 83. – Pp. 28–35. [Электрон. ресурс] – URL: <https://www.stentprojects.co.uk/modular/#about-modular> (дата обращения: 30.12.2022).

4. Yuldasheva, M. K., & Kamilova, M. (2023). FOREIGN EXPERIENCE IN THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF INNOVATIVE ARCHITECTURE OF MUSEUMS OF THE WORLD. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 320-326.

5. Yuldasheva, M., Rakhmanova, M., & Kamilova, M. (2023). Harmonization of the Interior in the Traditional Folk Dwelling of Samarkand. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 4(10), 1-5.

6. Yuldasheva, M. K., & Kamilova, M. E. (2023). ANALYSIS OF FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE IN DESIGNING HISTORICAL LOW-RISE RESIDENTIAL BUILDINGS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(3), 147-152.

7. Tulakov, E., Inoyatov, D., Kurbonov, A., Sirojiddinov, S., Abdullayeva, S., Matyokubov, B., & Kulmirzayev, J. (2024). Experimental analysis of moisture protection of buildings. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 559, p. 04018). EDP Sciences.

8. Ulugbek, M. DESIGN OF CONSTRUCTIVE SOLUTIONS OF ENERGY-SAVING EXTERNAL WALLS WITHOUT" THERMAL BRIDGE.

9. Turakulovna, E. M. U., Baxodirovna, R. D., & Pulatovich, M. B. (2024). CLIMATE AND BUILDING ENERGY EFFICIENCY. *Научный Фокус*, 1(11), 386-389.

10. Salomovich, T. E., Samariddinovich, S. U., & Pulatovich, M. B. (2023). Improving the Heat Preservation Properties of the Exterior Walls of Brick Buildings. *International Journal of Culture and Modernity*, 28, 15-20.

11. Turakulovna, E. M. U., & Pulatovich, M. B. (2024). Characteristics of Materials that Increase the Heat Resistance of Walls. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 2(2), 36-39.